

ONLAYN MUHITDA GURUH HAMKORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK USULLARI: VIRTUAL LOYIHALARNING SAMARADORLIGI

Xolmatov Abrorbek Ismoil o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-14 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626803>

Annotatsiya: Guruhlarning shaxsga ta'siri odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar va ijtimoiy tizimlarning muhim jihatlaridan biridir. Guruhlar insonning qarorlar qabul qilish jarayoniga, xatti-harakatlariga va hissiyotlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu tezida guruhlarning shaxsga ta'sirini tushunish uchun zarur bo'lgan psixologik va ijtimoiy mexanizmlar, guruh dinamikasining shaxsga qanday ta'sir ko'rsatishi, guruh konformizmi, guruh fikrining shakllanishi va boshqa ijtimoiy jarayonlar tahlil qilinadi. Guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning shaxsning hissiy va psixologik holatiga, shuningdek, uning qarorlar qabul qilishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Onlayn, guruh hamkorligi, psixologik usullar, virtual loyihalar, ijtimoiylashuv munosabatlar

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bolalar va yoshlar uchun muloqot qilish, aloqalar o'rnatish, o'qish, axborot almashish va undan foydalanish hamda ularning hayoti va hamjamiyatlariga tegishli bo'lgan masalalar bo'yicha o'z qarashlari va fikrlarini bildirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ammo shu bilan birga onlayn xizmatlardan foydalanishning keng qamrovligi va osonligi onlayn muhitda hamda real hayotda bolalar xavfsizligi uchun ham jiddiy xavfni tug'diradi. Zamonaviy bolalar ko'plab jiddiy xavf-xatarlarga – shaxsiy hayotning daxlsizligidan tortib to tengdoshlar o'rtasidagi zo'ravonlik, zo'ravonlik va/yoki yoshga mos kelmaydigan kontent masalalari, Internetfiribgarlik va bolalarga qarshi jinoyatlar, masalan, onlayn muhitda gruming, shahvoniy suiiste'molliklar va shahvoniy ekspluatatsiya kabilarga duch kelishmoqda. Tahdidlar borgan sari ko'payib bormoqda, jinoyatchilar esa bir vaqtning o'zida turli mamlakatlarda yashab turib bir vaqtda harakat qilmoqdalar, bu ularni kuzatishni va javobgarlikka tortishni qiyinlashtirmoqda. Bundan tashqari, COVID-19 global pandemiyasi o'qishlarini davom ettirish va ijtimoiy munosabatlarni saqlab qolish uchun internetdan

birinchi marta foydalanishni boshlagan bolalar sonining ko'payishiga olib keldi. Virus sababli qo'yilgan cheklovlar nafaqat ko'plab yosh bolalarning ota-onalari rejalashtirganidan ancha oldin onlayn muloqot qilishni boshlaganini, balki o'z ish majburiyatlarini o'zgartirish zarurati ko'plab ota-onalarni o'z farzandlarini nazorat qila olmasligini va yoshlarning nomaqbul kontentga yoki bolalarga nisbatan shahvoniy suiiste'mollik bilan bog'liq materiallar (CSAM)ni yaratishda jinoyatchilar nishoniga aylanish xavfi ostida qoldirishganini anglatadi. Internet texnologiyalarining kirib kelishi hamma sohada bir necha asrlar davomida o'zgarmay kelgan holatlarni o'zgartirib yubordi. Bu odatdagi xat yozishmalari elektron pochta bilan, kutubxonalar esa web-saytlar bilan almashinishida namoyon bo'ldi. Endilikda esa ta'lim tizimida ta'lim olishning an'anaviy shakllari o'rniga masofaviy ta'lim elementlari kirib keldi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli - masofaviy o'qitish yaratilishiga omil bo'ldi. Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda o'zaro maxsus yaratilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo'ladilar. Internet texnologiyasini qo'llashga asoslangan masofaviy o'qitish jahon axborot ta'lim tarmog'iga kirish imkonini beradi, integratsiya va o'zaro aloqa tamoyiliga ega bo'lgan muhim bir turkum yangi funksiyalarni bajaradi. Masofaviy o'qitish barcha ta'lim olish istagi bo'lganlarga o'z malakasini uzluksiz oshirish imkonini yaratadi. Bunday o'qitish jarayonida talaba interaktiv rejimda mustaqil o'quv-uslubiy materiallarni o'zlashtiradi, nazoratdan o'tadi, o'qituvchining bevosita rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va guruhdagi boshqa "vertikal o'quv guruhi" talabalari bilan muloqotda bo'ladi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ta'lim muassasalarining kunduzgi bo'limlarida tahsil olish imkoniyati bo'lmagan, masalan, sog'ligi taqozo etmaydigan, mutaxassisligini o'zgartirish niyati bo'lgan yoki yoshi katta, malakasini oshirish niyati bo'lgan kishilar uchun masofaviy o'qitish qulay o'qitish shakli hisoblanadi. Masofaviy o'qitishda turli xil axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi, ya'ni har bir texnologiya maqsad va masala mohiyatiga bog'liq. Masofaviy o'qitish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimidir. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shartsharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimidir. Bunda o'qitish jarayoni ta'lim oluvchini qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas. Masofaviy ta'lim – masofadan

turib o'quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o'qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta'lim oluvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim majmuaidir. Masofaviy o'qitish tizimi – masofaviy o'qitish shartlari asosida tashkil etiladigan o'qitish tizimi. Barcha ta'lim tizimlari singari masofaviy o'qitish tizimi o'zining tarkibiy maqsadi, mazmuni, usullari, vositalari va tashkiliy shakllariga ega.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi turli sohalarda, jumladan, loyiha boshqaruvi tizimida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. An'anaviy yondashuvlarga qaraganda, sun'iy intellekt vositalari yordamida loyihalarni rejalashtirish, resurslarni taqsimlash, xatoliklarni bashorat qilish va ijro jarayonini optimallashtirish kabi vazifalar yanada tezkor, samarali va tahliliy asosda amalga oshirilmoqda. Xususan, ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, ilg'or algoritmlar yordamida qarorlar qabul qilish va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish darajasini sezilarli oshirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etgan kompaniyalar loyihalarni amalga oshirish samaradorligini o'rtacha 30% ga oshirishga erishganlar. Xalqaro amaliyotda Microsoft Project, Oracle Primavera va Asana kabi platformalarga sun'iy intellekt integratsiyasi orqali murakkab loyihalarning vaqt, byudjet va sifat parametrlarini real holatga yaqin boshqarish imkoniyati yaratilmoqda. Shu bilan birga, SI texnologiyalarining afzalliklari bilan bir qatorda, ularning amaliy joriy etilishida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar — xodimlarning raqamli savodxonligi, axborot xavfsizligi va etik muammolar ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, masofaviy ta'lim elementlarini ta'lim muassasalariga joriy etilishi har tomonlama foyda keltiradi. Oliy ta'lim tizimida bu kompleksni joriy qilish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim jarayonida (xususan, masofaviy ta'lim jarayonini) qo'llash asosan ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi. Birinchi sharti bu texnik jihozlar bo'lsa, ikkinchisi sharti esa maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanganligidir. Onlayn ta'limda yangi do'stlar ortirib, ko'proq ta'lim olish yoki ham o'qib ham ishlash imkoniyati bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, 17.02.2021
2. Abdullaeva, D. (2023). Sun'iy intellekt va raqamli transformatsiyaning loyiha boshqaruviga ta'siri. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil jurnali

3. The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. Siân Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education Academy, 2013.
4. Evaluation of Evidence - Based Practices in Online Learning: A MetaAnalysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service, 2010.

